

MUSIQANING PSIXOFIZIOLOGIYA VA KOGNITIV FAOLIYATGA TA’SIRI

¹M.S.Muxitdinova, ²Abdirazzoqova E’zoza, ³Jo‘rayeva O‘g‘iloy

¹ChDPU Musiqa ta’lim kafedrası o‘qituvchisi, ^{2,3}Musiqa ta’limi yo‘nalishi 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446221>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqaning inson psixofiziologiyasi va kognitiv faoliyatiga ko‘rsatadigan ko‘p qirrali ta’siri zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Unda musiqani idrok etishning neyrobiologik asoslari, jumladan, miya yarim sharlari faoliyati, limbik tizimning hissiy reaksiyalardagi o‘rni va neyroplastiklik hodisasi yoritilgan. Shuningdek, musiqaning psixo-emotsional holatni (kayfiyat, stress, motivatsiya) boshqarishdagi, kognitiv funksiyalarni (diqqat, xotira, o‘rganish) rag‘batlantirishdagi hamda ijtimoiy birlashuv va empatiyani shakllantirishdagi ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Maqola musiqaning terapevtik salohiyatini o‘rganish istiqbollarini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: musiq, psixofiziologiya, kognitiv funksiyalar, neyrobiologiya, miya, emotsiya, stress, xotira, musiqiy terapiya, neyroplastiklik.

Аннотация В данной статье на основе современных научных исследований анализируется комплексное влияние музыки на психофизиологию и когнитивную деятельность человека. В ней освещаются нейробиологические основы восприятия музыки, включая деятельность полушарий головного мозга, роль лимбической системы в эмоциональных реакциях и феномен нейропластичности. Также рассматривается значение музыки в регуляции психоэмоционального состояния (настроение, стресс, мотивация), стимулировании когнитивных функций (внимание, память, обучение) и формировании социальной сплоченности и эмпатии. Статья указывает на перспективы изучения терапевтического потенциала музыки.

Ключевые слова: музыка, психофизиология, когнитивные функции, нейробиология, мозг, эмоции, стресс, память, музыкальная терапия, нейропластичность.

Abstract This article analyzes the complex impact of music on human psychophysiology and cognitive activity based on modern scientific research. It highlights the neurobiological foundations of music perception, including the activity of the brain hemispheres, the role of the limbic system in emotional responses, and the phenomenon of neuroplasticity. The article also examines the importance of music in regulating psycho-emotional states (mood, stress, motivation), stimulating cognitive functions (attention, memory, learning), and fostering social cohesion and empathy. The article points to the prospects of studying the therapeutic potential of music.

Keywords: music, psychophysiology, cognitive functions, neurobiology, brain, emotion, stress, memory, music therapy, neuroplasticity.

Musiqa insoniyat sivilizatsiyasining barcha bosqichlarida unga hamroh bo‘lgan universal hodisa bo‘lib, u nafaqat madaniy o‘zlikni ifodalaydi, balki ijtimoiy munosabatlarni ham shakllantiradi. Qadimda musiqaga ruhni poklovchi va jismoniy illatlarni davolovchi ilohiy kuch sifatida qaralgan bo‘lsa, bugungi kunda u psixologiya, neyrobiologiya va kognitiv fanlar

doirasida jiddiy tadqiqot obyektiga aylangan. Zamonaviy fan musiqani shunchaki estetik zavq manbai emas, balki inson miyasining murakkab neyron tarmoqlarini faollashtiruvchi, psixo-emotsional holatni boshqaruvchi va kognitiv jarayonlarni rag'batlantiruvchi kuchli vosita sifatida tan oladi.

Musiqaning ta'sirini tushunish uchun avvalo tovush tebranishlari miyada qanday qilib musiqiy obrazga aylanishini anglash lozim. Tashqi tovush tebranishlari quloqning murakkab anatomik tizimidan o'tib, mexanik energiyadan elektr nerv impulslariga aylanadi. Bu impulslar eshituv nervi orqali miyaning chakka bo'lagida joylashgan birlamchi eshituv po'stlog'iga yetib boradi va aynan shu yerda tovushning balandligi, tembri kabi asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Qizig'i shundaki, musiqani qayta ishlashda miyaning ikkala yarim shari ishtirok etsa-da, ular turlicha vazifalarni bajaradi. Odatda, o'ng yarim shar ohang va garmoniya kabi yaxlit musiqiy elementlarni idrok etishga mas'ul bo'lsa, chap yarim shar ritm, temp va qo'shiq matni kabi analitik jihatlarni qayta ishlaydi [1]. Bu jarayon musiqiy tajribaning miya faoliyatiga naqadar chuqur ta'sir etishini ko'rsatadi.

Musiqaning eng qudratli jihati uning hissiyotlarni uyg'otish qobiliyatidir. Bu jarayon bevosita miyaning hissiyot, motivatsiya va xotira uchun mas'ul bo'lgan limbik tizimi bilan bog'liq. Yoqimli musiqa tinglaganda, miyaning Gedonistik markaz (rohatlanish yoki lazzatlanish markazi) hisoblangan nukleus akkumbensda dofamin neyromediatorini ajralib chiqadi. Bu xuddi mazali taom yegandagi yoki boshqa yoqimli faoliyat bilan shug'ullangandagi kabi lazzatlanish hissini paydo qiladi [2] va musiqaga bo'lgan kuchli moyillikni izohlaydi. Shuningdek, xotiralarni shakllantiruvchi gippokamp sohasi tufayli ma'lum bir kuy hayotimizning yorqin onlari bilan mustahkam assotsiativ bog'lanish hosil qiladi. Uzoq muddatli musiqiy mashg'ulotlar esa hatto miyaning jismoniy tuzilishiga ham ta'sir ko'rsatishi, ya'ni neyroplastiklik hodisasini yuzaga keltirishi ilmiy isbotlangan. Professional sozandalarning miyasida eshituv va motor po'stlog'i sohalarida kulrang modda hajmi ko'proq ekani, shuningdek, ikki yarim sharni bog'lovchi nerv tolalari tutami (qadoqsimon tana) kattaroq bo'lishi aniqlangan [3]. Bu miyaning tashqi omillar ta'sirida o'zini-o'zi qayta tashkil etishining yorqin dalilidir.

Musiqaning neyrobiologik ta'siri uning psixologik holatimizdagi o'zgarishlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Odamlar o'z kayfiyatlarini boshqarish uchun ongli yoki ongsiz ravishda musiqadan foydalanadilar. Major tonallikdagi, tez sur'atli musiqalar ko'pincha xursandchilik hissini uyg'otsa, minor tonallikdagi, sekin kuylar sokinlik yoki qayg'u bilan bog'lanadi. Bundan tashqari, musiqa kuchli stressga qarshi vositadir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sokin, bir maromdagi musiqa tinglash qondagi stress gormoni – kortizol miqdorini kamaytiradi, yurak urish tezligi va qon bosimini me'yorlashtiradi [4]. Shu sababli, musiqiy terapiya tibbiyotda bemorlarning operatsiya oldi xavotirini kamaytirish, surunkali og'riqlarni yengillashtirish va uyqu sifatini yaxshilashda keng qo'llaniladi. Shuningdek, ritmik va dinamik musiqa jismoniy faollikni oshirib, charchoq hissini kamaytiradi va sportchilarda motivatsiyani kuchaytiradi.

Musiqa nafaqat hissiyotlarimizga, balki diqqat, xotira va o'rganish kabi aqliy jarayonlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Garchi bir paytlar shov-shuvga sabab bo'lgan "Motsart effekti" (Motsart musiqasini tinglash aql-idrokni vaqtincha oshirishi haqidagi qarash) keyinchalik ilmiy tanqidlarga uchragan bo'lsa-da [5], musiqaning kognitiv funksiyalarga ijobiy ta'siri inkor etilmaydi. Fon musiqasi bir xil, monoton vazifalarni bajarishda samaradorlikni oshirishi mumkin, ammo murakkab intellektual faoliyat paytida, ayniqsa, so'zlari bor musiqa diqqatni chalg'itishi ham mumkin. Musiqa, shuningdek, axborotni eslab qolish uchun samarali

mnemonik vositadir; alifboni qo‘shiq qilish yoki ma‘lumotlarni kuyga solib yodlash ularning uzoq muddatli xotirada saqlanishiga yordam beradi. Uning eng ta‘sirli xususiyatlaridan biri – o‘tmishdagi voqealarni yodga solishidir. Mashhur nevrolog Oliver Saks o‘zining “Muzikofiliya” asarida ta‘kidlaganidek, hatto demensiyaga chalingan bemorlar uchun ham tanish kuy o‘tmish bilan bog‘liq yorqin xotiralarni va shaxsiy o‘zlik hissini qayta jonlantirishi mumkin [6].

Nihoyat, musiqa individual psixologiya doirasidan chiqib, chuqur ijtimoiy hodisa sifatida ham namoyon bo‘ladi. Milliy madhiyalar, marosim qo‘shiqlari va jamoaviy kuylash odamlarda "biz" hissini shakllantirib, guruhga mansublikni kuchaytiradi. O‘zbekistonlik pedagog olim P. Ibragimov o‘z tadqiqotlarida milliy musiqaning yoshlar ma‘naviy-axloqiy tarbiyasida va milliy o‘zlikni anglashda muhim o‘rin tutishini alohida ta‘kidlagan [7]. Musiqa so‘zsiz muloqot shakli bo‘lib, u boshqa insonlarning his-tuyg‘ularini tushunish va his qilish qobiliyati – empatiyani rivojlantiradi. Birgalikda boshdan kechirilgan musiqiy hissiyotlar odamlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish va hamdardlikni oshiradi [8].

Xulosa qilib aytganda, musiqa shunchaki tovushlar yig‘indisi emas, balki inson miyasining keng neyron tarmoqlarini faollashtiruvchi, psixo-emotsional holatimizni boshqaruvchi, xotiramizni mustahkamlovchi va ijtimoiy rishtalarni bog‘lovchi murakkab fenomendir. Uning inson ongiga va fiziologiyasiga ta‘sirini o‘rganish kelajakda neyrodegenerativ kasalliklar, ruhiy buzilishlarni davolashda yangi terapevtik usullarni yaratishga zamin yaratadi. Musiqa ham san‘at, ham fan sifatida o‘zining cheksiz imkoniyatlarini namoyon etishda davom etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tervaniemi M., Hugdahl K. Lateralization of auditory-cortex functions // *Brain Research Reviews*. – 2003. – Vol. 43, № 3. – P. 231–246.
2. Blood A. J., Zatorre R. J. Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2001. – Vol. 98, № 20. – P. 11818–11823.
3. Gaser C., Schlaug G. Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians // *The Journal of Neuroscience*. – 2003. – Vol. 23, № 27. – P. 9240–9245.
4. Thoma M. V. et al. The Effect of Music on the Human Stress Response // *PLoS ONE*. – 2013. – Vol. 8, № 8. – P. e70156.
5. Pietschnig J., Voracek M., Formann A. K. Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis // *Intelligence*. – 2010. – Vol. 38, № 3. – P. 314–323.
6. Sacks O. *Musicophilia: Tales of Music and the Brain*. – New York: Alfred A. Knopf, 2007.
7. Ibragimov P.I. O‘quvchilarda musiqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari: Monografiya. – Toshkent: Fan, 2008.
8. Huron D. Why is sad music pleasurable? A possible role for prolactin // *Musicae Scientiae*. – 2011. – Vol. 15, № 2. – P. 146–158